

Buzkaschi, das wildeste Reiterspiel der Welt

Bildbericht von Herbert Maeder

Von China bis zum Balkan erstreckte sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Reich des mongolischen Weltherrschers Tschingis-Chan. Seine in Zehn-, Hundert- und Tausendschaften eingeteilten Reiterheere verbreiteten Schrecken in der damaligen Welt. Zähe kleine Steppenpferde trugen die abgehärteten, anspruchslosen Kämpfer von Sieg zu Sieg. Tschingis-Chans Reich ist längst zerfallen, aber sein Name ist geblieben wie ein Mahnmal. Der Lebensraum der turkomongolischen Reitervölker, der sich vom Kaspischen Meer bis zum Amur erstreckt, ist in seiner Gesamtheit fast so gross wie die Vereinigten Staaten. Ein grosser Teil dieser Steppen und Wüsten gehört heute zur Sowjetunion, ein ebenfalls nicht unbedeutender Teil zu China. Ein kleiner, aber vielleicht der interessanteste Teil, bildet die Nordprovinzen Afghanistans. Während in Russland und China der energisch vorangetriebene Zivilisationsprozess das kulturelle Bild Zentralasiens tiefgreifend verändert hat, lebt es im Norden Afghanistans noch ungebrochen weiter. Das Pferd ist dort noch der Mittelpunkt des Lebens. Eine eigentliche Reiterkultur fasziniert den Besucher dieser Landstriche und lässt ihn glauben, Tschingis-Chan sei nie gestorben.

Wenn König Zaher-Schah Geburtstag hat

Die afghanische Hauptstadt Kabul liegt am Südrand des Hindukusch-Gebirges, auf 1800 Meter Höhe. Über den ockerfarbigen Lehmbauten der alten Stadt glänzt bis tief in den Sommer hinein der Schnee des nahen Paghmann-Gebirges. König Mohammad Zaher-Schah von Afghanistan residiert in Kabul. Am 15. Oktober hat er Geburtstag. Dieser Geburtstag ist seit bald zwanzig Jahren der Anlass zu einem Buzkaschi vor den Toren der Stadt. Buzkaschi: das ist der Name eines Reiterspiels, bei dem um den Kadaver eines Kalbes gekämpft wird. Das Spiel ist nördlich der hohen Hindukuschberge beheimatet, in der baktrischen Tiefebene, in eben jenem Teil des Königreichs Afghanistan, der zum grossen Lebensraum der turkomongolischen Reitervölker gehört. Afghanistans weiser Herrscher hat mit seinem Wunsch, es möge jeweils zu seinem Geburtstag vor den Mauern der Stadt Kabul das wilde Reiterspiel seiner turkmenisch-uzbekischen Untertanen gespielt werden, nicht nur einen uralten Brauch vor dem Vergessen bewahrt. Er hat damit auch seine Verbundenheit mit den Völkern des Nordens dokumentiert und die Einheit seines Landes gefördert. Die besten Tschapanduz (so werden die Buzkaschireiter genannt) aus dem Norden reiten mit ihren edelsten Pferden über die 3000 Me-

ter hohen Hindukusch-Pässe nach Kabul, um vor dem König, dem diplomatischen Korps und Zehntausenden von Zuschauern um die begehrteste Trophäe, eine Standarte mit der Abbildung eines Karakulfells, zu kämpfen. Sie tragen zu diesem wichtigen Anlass bunte Kostüme und spielen nach Regeln, die teilweise für dieses königliche Spiel neu geschaffen wurden. Kämpft bei den üblichen Spielen des Nordens jeder gegen jeden, so kämpfen in Kabul Mannschaften gegen Mannschaften: Kunduz gegen Mazar-e-Sharif, Aqtscha gegen Daulatabad, Schiberghan gegen Taschkurgan. Ich habe vor drei Jahren ein Buzkaschi in Kabul gesehen. Seither ist der Wunsch immer stärker geworden, in den Wintermonaten nach dem Norden Afghanistans zu reisen, ins Ursprungsland dieses wohl wildesten Reiterspiels. Mazar-e-Sharif und Aqtscha hatte ich zur Sommerszeit schon bereist. Glühende Winde wirbelten damals den Steppenstaub auf. Kein Wunder, dass bei solcher Backofenhitze zu Reiterspielen keine Lust vorhanden war. Erst im November beginnt die Buzkaschizeit. Sie dauert bis in den Frühling hinein. Gespielt wird in allen grösseren Ortschaften jeweils am Juma, dem Sonntag der Mohammedaner, und bei besonders festlichen Anlässen wie Hochzeiten und Beschneidungen.

Von Kabul nach Mazar-e-Sharif

An einem Donnerstag möchte ich mit meinem Freund und Dolmetscher Torealei Saré von Kabul nach Mazar fliegen. Wie ich Mittwoch abends Karten besorgen will, muss ich von einer schwarzhaarigen Schönheit mit ausdrucksvollen Mandelaugen hören, dass der Flug nicht stattfindet. Der Grund: zu schlechtes Wetter. Geflogen wird über den Hindukusch nur auf Sicht. Torealei tröstet mich: «Wir fahren mit dem Autobus!» Um halb sieben des folgenden Tages drängen wir uns ins enge Büro der afghanischen Post an der Hauptstrasse Dschad-e-Maiwand. Wiederum haben wir Pech. Ausverkauft! Torealei nimmt die Sache nicht tragisch. «Wir finden einen andern Bus», meint er zuversichtlich. Im Stadtviertel Parwan, an der Ausfallstrasse zum Norden, finden wir einen ganzen Wagenpark: Bunt bemalte Busse und Lastwagen, auch einige Landrover, Jeeps und Wolga-Taxis, alle bereit, nach dem Norden aufzubrechen. Ausrufer nennen mit durchdringender Stimme das Fahrziel und den Fahrpreis. «Mazari-Mazari-Mazari-Mazarii!» schreit ein junger Mann mit einer Mütze aus Karakulfell und einer Jacke, die wohl ein amerikanischer Unteroffizier im Zweiten Weltkrieg getragen hatte. Wir klettern in den knallroten Bus, nachdem wir für die 400-Kilometer-Strecke zusam-

Zwölf Stunden im Bus von Kabul nach Mazar-e-Sharif. Zwischen Doschi und Pul-i-Chumbri hat der Wagen einen Getriebeschaden. Aber schon eine halbe Stunde später rollt er wieder.

Buzkaschi in Atscha. Der Tschapanduz Nasar Mohamad kämpft um seinen Sieg. Zwischen den Zähnen hält er die kurze Peitsche, mit der Rechten den schweren Kadaver.

Haddsi-Mokim-Bay ist Präsident der Buzkaschi-Spiele von Mazar-e-Sharif. In seinem Gastzimmer beantwortet er die Fragen, die ihm mein Dolmetscher Torealei stellt.

Buzkaschi

men zweihundert Afghani (zehn Franken) bezahlt haben. Mit 42 Fahrgästen verlässt der Bus Kabul in Richtung Salang-Pass. Je sechs Personen sitzen auf einer schmalen Bank. Einen Durchgang zwischen den Bankreihen gibt es nicht. Wer hinein oder heraussteigen möchte, klettert über Bänke und die Leiber der Mitreisenden. Für einen Mann gibt es keinen Platz im Wagen: für den «Cleaner». Er hängt am Heck des vollgestopften Busses an der schmalen Eisenleiter, die zum Dach führt. Warum dieser wichtige Mann auch «Danda-Pandsch» (fünfter Gang) genannt wird, zeigt sich am über 3000 Meter hohen Salangpass. Ein kalter Wind treibt Schneefahnen über die asphaltierte Strasse. Die festgefahrene Schneeschicht macht den überladenen Lastwagen und Bussen Schwierigkeiten, denn die Reifen sind durchwegs abgefahren. Einige Wagen sind ins Rutschen ge-

kommen und stehen kreuz und quer in der Fahrbahn. Da und dort werden Ketten angebracht. Immer steht oder geht hinter den Wagen der «Cleaner» oder «Danda-Pandsch» mit einem mächtigen Bremskeil an einem langen Stiel, bereit, beim Rückwärtsrutschen sofort den «fünften Gang» einzusetzen. Ein harter, gefährlicher Beruf! Unser Bus schafft den Salang ohne Ketten. Mit viel Glück und einiger Tollkühnheit gelingt es dem «Chalifa» (Fahrer), seinen Bus zwischen den blockierten Wagen hindurch und oft haarscharf am Abgrund vorbei zu lenken. Zwischen Doschi und Pul-i-Chumbri ertönt ein immer lauter werdendes, schleifendes und schepperndes Geräusch. Der Bus hält an. «Chalifa» und «Cleaner» schauen unter den Wagen. Ihre Mienen verraten kaum Überraschung. Sie lassen alle Passagiere aussteigen. Getriebeschaden! Einmal mehr glaube ich nicht mehr

daran, noch zur Zeit nach Mazar zu kommen. Kein Mensch regt sich auf. Zeit ist hier nicht Geld. Ob wir heute noch nach Mazar kommen werden? «Inschallah!» meint der Fahrer, wenn Allah es will. Ich sehe die Kardanwelle am Boden liegen, sehe das primitive Werkzeug und gewöhne mich an den Gedanken, das Buzkaschi von Morgen nicht zu sehen. Allah will uns wohl. Nach einer halben Stunde rollt der Bus wieder. Ein Wunder, vielleicht, sicher aber ein neuer Beweis für das unglaubliche mechanische Geschick und Improvisationstalent der afghanischen «Cleaners» und «Chalifas». Nach Sonnenuntergang erreichen wir die Oase Taschkurgan. Bewegung kommt in die etwas apathisch gewordenen Menschen. Im nahen Teehaus gibt es Palau (Reis mit Fleisch) und Tee, die erste Mahlzeit, das erste Getränk des Tages. Noch bleibt eine Stunde Fahrt bis Mazar. Ein alter Mann, ein «Baba», zieht eine Flöte aus seinem Mantel und spielt virtuose Läufe. Drei Soldaten singen ein melancholisches Lied von einem Mädchen im roten Kleid und einem grünen Schleier. Mazar-e-Sharif! Der Bus hält in einem finstern Hof. Die Nacht verschluckt die Menschen.

Buzkaschi in Mazar-e-Sharif

Mazar-e-Sharif, Sitz eines Gouverneurs und Handelszentrum, ist der bedeutendste Pilgerort Afghanistans. Der vierte Kalif Ali, ein hochgeschätzter Wundertäter und Schwiegersohn Mohammeds, soll dort, wo heute ein in blau-grünem Keramik glänzender Gebäudekomplex aus Mausoleum, Moschee und Minaretten steht, begraben sein. Mazar-e-Sharif, das «Noble Grab», wird jährlich von Hunderttausenden gläubiger Muslims besucht, vor allem im Anschluss an das am 21. März beginnende neue Jahr. Hunderte von Menschen gehen auch heute durch die Portale des «Mazar-e-Sharif». Es ist Juma, Feiertag. Alles freut sich auf den Id, das Ende der Fastenzeit, während der alle Teehäuser erst nach Sonnenuntergang geöffnet sind.

Bild oben: Nach dem Buzkaschi in Morsian demonstrieren die berittenen Paschtunen ihr eigenes Kampfspiel, das Pflöckstechen. Vor den Spielen versammeln sich die Turkmenen zum Essen. Sie stärken sich mit Suppe und Khabab (gebratenem Hammelfleisch).

Ein Tschapanduz hat den Kadaver gepackt. Jetzt muss er den Kreis seiner Gegner durchbrechen können.

Im rasenden Galopp versucht ein Reiter mit dem Kadaver den Zielkreis zu erreichen. ▼

Buzkaschi

Trotz Fastenzeit ist heute Buzkaschi, draussen auf der Steppe von Dascht-e-Schadian. Wir fahren mit dem zweirädrigen «Gadi», dem billigen Pferdetaxi, hinaus, Richtung Süden. Eine breite Mauer von anderthalb Meter Höhe und vielleicht achtzig Meter Länge steht verlassen in der Steppe.

In allen Richtungen lösen sich kleine Punkte aus der stillen Landschaft, werden grösser, bewegen sich auf uns zu. Es sind Pferde und Reiter; auch Esel sind dabei. Es scheint keinen bestimmten Anmarschweg zu geben. Wie aus dem Nichtstauschen die Pferde auf.

Die Tschapanduz tragen über ihren ledrigen, breitknochigen Gesichtern runde Mützen aus Karakulfell. Ihre Pferde sind schöner, edler als die Pferde der Bauern, die den Turban tragen. Die Zuschauer nehmen von der Mauer Besitz. Ihre bunten Tschapans und Turbane flattern im

nuten höchster Erregung. Da, ein Gebrüll, ein Aufbäumen. Ein schwarzes Pferd bricht aus dem Knäuel aus. Sein Reiter hält mit beiden Händen das Kalb, die Zügel fallen lose herunter, die Peitsche ist zwischen die Zähne geklemmt. In einem rasenden Galopp stürmt das Pferd über die Ebene, verfolgt von dem sich auflösenden Knäuel.

Von rechts und von links versuchen die Tschapanduz, dem Ausbrecher den Weg abzuschneiden. Der nutzt seinen geringen Vorsprung geschickt aus, umreitet einen eingeschlagenen Pfahl am andern Ende des Spielfelds und stürmt in einem fabelhaften Galopp mitten durch seine Gegner dem «Halal» zu. Er führt nun wieder die Zügel. Es ist ihm gelungen, den wohl zentnerschweren Kadaver am Sattel zu befestigen und mit einem Bein festzuklemmen. In einem letzten Kraftakt schüttelt er zwei Verfolger von

Schadian gekommen sind, scheinbar aus dem Nichts, so löst sich nach dem Spiel auch alles wieder auf. Kein Gedränge, keine Uniformierten, keine Billette. Man kommt, freut sich, geht. Niemand braucht da für Ordnung zu sorgen. Freie Menschen der Steppe!

Endlich Id-e-Rhamadan

Die Fastenzeit soll morgen beendet sein. Id-e-Rhamadan, ein dreitägiges Fest, steht bevor. Ein neuer Tag bricht an. Torealei schaut auf die Strasse.

«Nein, noch nicht Id», meint er melancholisch. Das Ende der Fastenzeit wird nach dem Mond berechnet, und zwar in Jedda, in Arabien. Kein Mensch in Afghanistan weiss, wann wirklich Id ist. Erst durch das Radio erfahren die Afghanen die heissesehnte Neuigkeit. Drei Tage dauert das spannende Fragespiel: «Id? Id ast? Id nes? (Id? Ist Id? Es ist nicht Id). Wir sind inzwischen nach Aqtscha gereist, auf einem kleinen Lastwagen russischer Herkunft. Regen hat die 80 Kilometer Staubbüste des Sommers in einen Sumpf verwandelt, den die Wagen nur sehr langsam durchpflügen.

In Aqtscha ist Markt. Hunderte von Turkmenen bewegen sich zu Pferd auf der breiten Bazarstrasse. Haq Morat Bay, ein Grosshändler, den ich vor einem Jahr in Kabul kennengelernt hatte, ist umringt von Männern, die ihre grossflächigen Teppiche verkaufen möchten. Ein ganzer Stapel davon liegt auf dem Boden. Haq Morats Leute messen aus, rechnen mit Hilfe des «Chott», eines Zählrahmens, die Fläche aus. Dann macht der Chef ein Angebot.

Haq Morat Bay ist der Geschäftspartner einer schweizerischen Handelsfirma. Wir sind seine Gäste. Morgen ist Id, mein Haq Morat lachend. Morgen ist aber immer

Tora-Chaji, ein liebenswürdiger «Baba» (alter Mann) aus Jangalarak war zehn Jahre lang Tschapanduz. Noch heute ist er sehr stolz auf diese Zeit.

Unterhaltung in «Tschingis-Chans» Heerlager. Nachdem die von weit her gekommenen Turkmenen gegessen haben, vergnügen sie sich beim Ringkampf.

Wind. Sie kommen zu Fuss, zu Pferd, mit dem Gadi. Einige vornehme Männer fahren mit einem russischen Geländewagen vor. Sie bringen das getötete Kalb mit, um das bald der Kampf entbrennen wird.

Mit Kalk ist vor der Mauer ein Kreis von vielleicht drei Metern Durchmesser gezeichnet. Es ist der «Darie Halal», der Kreis des Rechts. Zwei Männer zeren den Kadaver in die Mitte des Kreises. Ein Ausrufer gibt den inzwischen herbeigerittenen 40 bis 50 Tschapanduz den ersten Einsatz bekannt: 100 Afghani (ungefähr fünf Franken). «Los!» schreit der Ausrufer. In Sekundenschnelle bildet sich über dem Kreis ein wahrer Knäuel von Pferde- und Menschenleibern. In das Wiehern der Pferde mischen sich kurze Rufe und klatschende Peitschenhiebe. Über Gesichter, Hände, Pferdehälse sausen die Hiebe der wilden Reiter wahllos nieder. Staub vermischt sich mit Schweiß und Blut.

Irgendwo unter dem Knäuel liegt das Kalb. Kühne Burschen tauchen mit dem Oberkörper hinunter in die Fleischmasse und versuchen, das Kalb an einem Bein zu packen. Mi-

sich ab und wirft den Kadaver in den Kreis.

Dampfend vor Schweiß, aber lächelnd, erscheint er vor dem Zuschauerwall, wo er aus der Hand von Haddsch-Mokim-Bay, einem reichen Grundbesitzer, einen 100-Afghani-Schein entgegennimmt. Das Spiel geht weiter, gute zwei Stunden lang. Die Einsätze steigen. Der Kampf wird noch härter. Nur ganz selten gelingt es einem Tschapanduz, das Kalb über die vorgeschriebene Strecke und in den Zielkreis zu bringen. Wer wenigstens die Hälfte der Strecke schafft, hat Anspruch auf den halben Preis. Die Tschapanduz von Mazar-e-Sharif sind Berufsreiter. Sie sind nicht die Besitzer der Tiere, sondern reiten für einen reichen Bay, der die Pferde hält. Für ihre Arbeit sind sie gut bezahlt, auch haben sie mit der Stallarbeit nichts zu tun. Es sind die Jockeys Afghanistans, verwegene, sehnige Männer, die zum Kämpfen geboren sind.

Gegen das Ende des Spiels ist der Kadaver des Kalbs schrecklich zugerichtet. Ein Bein fehlt. Es ist im Kampfe ausgerissen worden. Die Hunde werden sich an dem elenden Haufen Fleisch gütlich tun.

Wie die Menschen nach Dascht-e-

noch nicht Id. Endlich, am vierten Tag unseres Wartens: Id-e-Rhamadan, das dreitägige Fest am Ende der Fastenzeit!

Aqtscha zeigt sich von der besten Seite. Die Sonne scheint und trocknet die versumpften Strassen. Viel Volk strömt vom Land in den wichtigen Marktflecken: Väter mit ihren Söhnen hoch zu Pferd, Frauen und kleine Kinder in bunte Tücher gehüllt auf den zweirädrigen Pferdedroschken. Vor den Teehäusern brodeln wieder das Wasser im Samowar, und der Duft von gebrauntem Hammelfleisch liegt über den Strassen. Karussells mit roten Holzpferdchen werden von den Buben umlagert. Der Schausteller dreht von Hand den kleinen Pferdebestand. Von Zeit zu Zeit wirft er eine Münze auf den Boden, welche die kleinen Reiter nach Buzkaschi-Art aufzuheben versuchen. Zuckerbrote werden feilgeboten, Melonen und vielerlei Tand aus Blech und Plastik.

Haq Morat hat etwas von einem Fest gesagt. Ein Fest im Dorf. Er betreibt zwar sein Geschäft in Aqtscha und Kabul, wohnt aber in Jangalarak, einige Kilometer im Norden.

Fortsetzung auf Seite 40

◀ Zu Gast bei Haq Morat Bay (der dritte von links). Haq Morat Bay hat 1966 zur Beschneidung seines Sohnes ein Buzkaschi mit 2000 Pferden gegeben; es war das grösste seit langer Zeit in ganz Turkestan.

▲ Am Ende der Fastenzeit ist «Jahrmarkt». Der Inhaber eines Karussells dreht seinen Pferdebestand von Hand. Münzen, die er auf den Boden wirft, versuchen die Buben nach Buskaschi-Art aufzuheben.